

USMON AZIM IJODIDA DARAXT OBRAZI VA UNING BADIY-ESTETIK FUNKSIYASI

Go'zalxon MUHAMMADJONOVA

Farg'ona davlat universiteti filologiya fanlari doktori

Mohidil MUXTOROVA

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs talabasi,

ORCID:0000-0002-4073-0011

Annotatsiya. *Mazkur tezisdagi shoir Usmon Azim ijodida daraxt timsoli va uning badiiy-estetik funksiyasi masalalari tahlil qilingan. Inson va tabiat kontekstida muallif tomonidan ko'zlangan g'oyaviy-badiiy niyatning xos jihatlari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: she'riyat, obraz, tabiat, daraxt, badiiy-estetik funksiya.

Kirish

Quvonish kerakki, o'zbek xalqining o'z ovozigacha va so'ziga ega bo'lgan talay shoirlari bor. Ular sirasida Usmon Azim iste'dodi, adabiy-estetik tafakkur tarziga ko'ra alohida o'rin tutadi. Shoirning she'rlari chuqur falsafasi, purma'noligi va hayrat bulog'li ekanligi bilan kitobxon va so'z san'ati ahlining e'tiborida va ardog'ida bo'lib kelmoqda. Ijodkor sifatida o'z uslubiga ega bo'lgan Usmon Azim she'riyati bir qancha xos jihatlarga ega: uning she'rlari o'quvchiga ayri-ayri ta'sir etadi, ularda tagma'nolilik, ramz va timsollar polifunksionalligi ustuvorlik qiladi. Shunga qaramay, shoir she'rlari inson qalbiga oson yetib boradi, oson singadi:

Xalqim!

Hijolatdan lovullar yuzim.

Men bir xizmatkorman sening qoshingda...

...O'zim ko'taraman seni boshimga.

Shoir she'rlarining mavzusi keng: inson va uning ichki dunyosi, tabiatga oshnolik, yaxshilik va yomonlik, mehr-muhabbat ohanglarini qamrab olgan. She'riyat bir shoir uchun Yaratganning in'omidir, shoirlarda shunday imkoniyat borki, ular qalbidagi tug'yonlarni shoirona usulda qog'ozga tushira oladilar.

Natija va mulohazalar

Usmon Azim ijodida tabiat tasvirlari keng o'ringa ega bo'lib, tabiatga munosabatda ramziylik tomonlari ko'p uchraydi. Ayniqsa, shoir she'rlarida ko'p murojaat qilingan obraz daraxtdir. Keng ma'noda "badiiy obraz" deganda borliqning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ijodiy qayta ishlangan har qanday aksi: jonivorlar, narsa-buyumlar, hodisalar, tabiat tushuniladi[1]. Usmon Azim ijodiyotida daraxt obrazi badiiy va tabiiy xususiyatlari bilan keng o'rin olgan. Nazarimizda, Usmon Azim tabiatning har bir parchasiga hayrat bilan qaray olgan, har bir mavjudot-u o'simlikni his qila olgan.

Dunyo xafa qilsa, maysaga aytgum,

Daraxtga suyangum yiqilsam magar.

Yoki boshqa bir o'rinda „daraxt – birodar“ deb yozadi. Ko'rinib turibdiki, Usmon Azim daraxtga yuzlanganda bir qancha badiiy maqsadlarni ko'zlagan. Uning she'rlarida daraxt tabiat go'zalligi, o'sish va o'zgarish jarayonlari, ya'ni hayotning davomiyligi, sabr va umid kabi ma'nolarni mujassamlashtirgan. Daraxtning umri hayot lavhalariga o'xshaydi, daraxtda ana shu hayot ohanglari borday:

Chin xazonrez

Bog'larda tez

Shamol sayri –

To'polon.

Jonim – bir barg...

Aziz daraxt,

Vidoga ham

Yo'q imkon

Ketayapman,

Yetayapman...

Daraxt

Tushuntirib boq –

Yerga botib

Borgan sayin

Qanday bo'lar

Ko'karmoq!

Usmon Azimning bu she'rida lirik qahramon ichiga sig'magan savollarga javob axtaradi, jonini birgina bargga o'xshatgani holda, daraxtni „azizim” deydi, ketish oldidan najot izlab, daraxtga murojaat qiladi. Tasavvufiy talqinlarga tayangan holda zamin, tufroqqa singib borishning hikmatlariga ishora qiladi. Yer ajdodlar yodi, ona tarix, vataniy yaxlitlik, kamtarlik kabi qator ma'nolarni ifodalaydi. Daraxt esa uning bag`rida kamol topgan shoirning o`zidir.

Turli yillarda yozilgan she'rlari jamlangan "Sog'inish" to'plamida keltirilgan bir she'rida shunday misralar bor:

Har yil gullaydi daraxt,

Har yil meva tugadi.

Har yil xazon bo'lar.

Bori umri –

Gul va xazonlig'[2].

Bu misralarini ayni damda o'z va majoziy ma'noda tushunish mumkin. O'z ma'noda shundayki, gullash, meva berish, oxir-oqibat so'lish tabiatdagi har bir daraxt-u o'simliklarda bo'ladigan tabiiy jarayonlar hisoblanadi. Ramziy jihatdan esa bu holatlarning inson taqdiriga ham talqin qilish mumkin. Negaki, yuqoridagi misralar inson umri haqida: hayotga kelish, o'zidan nimadir qoldirish va ketish oralig'i haqida guvohlik bermoqda. Usmon Azim she'rlarida shoir o'zini shartsiz "daraxtga" o'xshatgan o'rinlarini ko'p uchratish mumkin. Jumladan:

Bog' qo'ynida ikki daraxt-

Bir -biriga intizor.

Sen – bir daraxt,

Men – bir daraxt,

Kuyib - kuyib o'tdik yor[3].

Yoki "So'nggi onida gullash istagan telba xohish daraxt misolman" misralarida ayni shu holatni ko'rish mumkin. Shoirning o'zini daraxtga qiyoslashida bir qancha maqsadlar bor. Masalan, "Hayot qo'shig'i" she'rida ayriliq holatlari kuylangan: bu hayotdan kimlardir birga bo'ladi-yu, kimlardir bir-biriga intizor, ayriliqda kuyib o'tadi.

Usmon Azim ijodida o'ziga xos ko'tarinlik, kelajakka umid, hayotbaxsh tuyg'ular ulug'langan. Ayniqsa, bu holatlarning yana daraxt misolida berilishi qiziq: "Daraxt kabi ko'karmoq, daraxtday gullash – orzu", deb yozadi shoir bir she'rida. Qolaversa, quyidagi misralardan insonning daraxtga havas qilishini, gullashni orzu etishini uqib olish mumkin:

*Baland -baland daraxtlarning uchi falakda,
Bir hayratki, musaffo, pok, kezar yurakda.
Kichkinaman – ruhim, qalbim qarshingda karaxt,
Bir ozgina bo 'ying kalta bo 'lsa-chi, daraxt!*

Usmon Azimning bu she'rida o'ziga xos ko'tarinki kayfiyat sezilmoqda, she'rda optimistik ruh va hayajon mavjud, xuddiki muallif o'zini bolalarcha tutib, daraxtga hayrat bilan murojaat qilyapti, xohlagan narsasiga qo'li yetmay xarxasha qilayotgan bola kabi "bir ozgina bo'ying kalta bo'lsa-chi, daraxt" deb zorlanmoqda. Ayni shu she'rning keyingi misralaridan ayrimlari quyidagicha:

*Falak sari bo 'yingni cho 'z, daraxt, bir fursat.
Baland -baland daraxt har kun kirar tushimga*

Shoir daraxtlarga havas qilgan - daraxtlar mudom ko'kka qarab o'sadi, ildizi mustahkamdir. Ayni chog'da, daraxt ildizi ramziy ma'noda an'analariga sodiq chin insonlarning o'tmishiga, madaniyati va o'zligiga sadoqatini ifodalagan. Bunday insonlar o'z tomirlari bo'lgan tarixini puxta bilib, undan kuch oladi. Xuddi daraxt ildizidek mustahkam va metin insonlar qiyinchilik va zarbalarga qarshi bardoshli bo'ladilar. Bunday "ulkan insonlar" daraxt ildizlari yerga chuqur kirib borib, o'rnashgani singari hayotda o'z o'rnini va qarashlarini topgan jamiyatga kerakli insonlardir. Bulardan oydinlashadiki, Usmon Azim bir qator she'rlarida daraxtga

nisbatan do'stona munosabatlarni ifodalasa, bir qator o'rinlarda daraxt orzu maqsadlari ulkan buyuk insonlar timsoli bo'lib, ularga havas-la qaragan, ildizi mustahkam daraxtga o'xshashni xohlagan.

Xulosa

Hayot har doim bir tekis davom etmaydi, hammaning hayotida ham sinovli kunlar, qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy. Usmon Azimning ham dardli va qayg'uli kechinmalari ijod uslubi va tilida namoyon bo'ladi. Shoirning she'riyati bag'ridan ana shunday kechinmalar ifodalangan o'rinlarga e'tibor qaratish mumkin. Jumladan, "Bugun kuzak kelar, bu bog'da turma" jumllari bilan yakunlangan bir she'rida "o'sishdan to'xtadi daraxt ovora" deyiladi. Bu yerda ijtimoiy davr masalasi, haqiqat uchun kurashdan charchagan inson holati tasviri she'rga aylangan.

Shoir Usmon Azim yaratgan daraxt obrazlari inson va tabiat o'rtasidagi chuqur munosabatlarni ifodalaydi. Ularda chuqur hayot falsafasining aks etishi Usmon Azimning shoirlik mahoratini yanada ochib berishga, she'rlarining ramziyligi, ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Қуронов Д. ва б. Адабиётшунослик луғати .– Тошкент: Akademnashr, 2013. – 408 б.
2. Azim Usmon. Sog'inch: She'rlar. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat nashriyoti, 2007. – B.200
3. Усмон Азим. Сайланма.Т.: Шарк,1995. –В.432
4. Dedaxanova Muazzam Altmishbayevna. KO'CHIM TURLARINING TIPOLOGIK ASPEKTI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6772620>

THE IMAGE OF A TREE IN THE WORK OF USMON AZIM AND ITS ARTISTIC-AESTHETIC FUNCTION

Guzalkhon MUHAMMADJONOVA

Mohidil MUKHTOROVA

Abstract. This thesis analyzes the issues of the image of a tree and its artistic and aesthetic function in the work of the poet Usmon Azim. The specific aspects of the ideological and artistic intention pursued by the author in the context of man and nature are studied.

Keywords: poetry, image, nature, tree, artistic and aesthetic function.